

УДК 796.01:002(045)

Использование социальной сети «INSTAGRAM» в обучении спортивной ходьбе в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19

Петров Павел Карпович, доктор педагогических наук, профессор
Турова Юлия Александровна, магистр
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются возможности социальной сети «Instagram» в организации обучения и тренировочного процесса по спортивной ходьбе в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Ключевые слова: спортивная ходьба, обучение, социальные сети, информационные технологии, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

Постановка проблемы. На современном этапе развития общества особым трендом его развития является цифровая трансформация различных сфер человеческой деятельности: экономика, производство, образование, наука, медицина, сфера физической культуры и спорта, что нашло отражение в соответствующих документах [8,9].

Большое внимание в последние годы уделяется и вопросам информатизации сферы физической культуры и спорта. В первую очередь это сказывается в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту, подготовки и использования в учебном процессе различных цифровых образовательных ресурсов в виде мультимедийных цифровых обучающих систем, программ и тестов для контроля успешности обучения, баз данных образовательного назначения, мультимедийных презентаций, курсов для дистанционного обучения, мобильных приложений и т.д. [3,4,5].

Кроме образовательного процесса сегодня важное значение приобретают и вопросы, связанные с цифровой трансформацией сферы физической культуры и спорта в целом. Наиболее значимым в этом плане является обеспечение различных видов спортивной деятельности современными цифровыми программно-аппаратными комплексами, позволяющими значительно улучшить управление и корректировку учебно-тренировочного процесса, позволяют оценить состояние занимающихся как в лабораторных условиях, так и непосредственно в «полевых», а в организации спортивных соревнований повысить объективность оценки результатов спортсменов. К таким видам деятельности можно отнести спортивную тренировку, организацию и проведение спортивных соревнований, оздоровительную физическую культуру и фитнес, диагностику функциональных систем организма, психодиагностику в спорте, мониторинг физического состояния и здоровья занимающихся физической культурой и спортом и наконец создание информационно-методического обеспечения в спортивных организациях и оздоровительных центрах [4,5,7].

Особенно актуальной проблема создания и использования цифровых информационных ресурсов в

образовательном процессе стала в связи с массовым переходом на дистанционные формы обучения.

В условиях пандемии активизировалась работа по созданию и использованию в учебном процессе различных массовых открытых онлайн-курсов (MOOC) по различным направлениям подготовки с использованием как международных платформ (Coursera, Udacity, edX) и российских, таких как «Национальная платформа» открытого образования (НПОО), Универсариум, Stepik и др. Многие вузы в процессе подготовки специалистов по физической культуре и спорту используют такую систему дистанционного обучения как Moodle. В процессе обучения определенную роль начали играть социальные сети (Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте) и различные мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger) и особенно видеоконференции (Zoom, Webex, Jitsi Meet, и др.) благодаря которым преподаватели, тренеры и учителя могли общаться со своими подопечными, давать различные задания, включая и видео сюжеты, связанные с техникой выполнения упражнений, методикой обучения, коррекцией тренировочного процесса.

Цель исследования: изучить возможности использования социальной сети Instagram для корректировки учебно-тренировочного процесса по спортивной ходьбе.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, видеосъемка и видео анализ, педагогическое наблюдение.

Результаты исследования и их обсуждение. Социальные сети представляют из себя платформы, онлайн-сервисы или сайты, предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений, визуализацией которых являются социальные графы. В целом, принцип работы различных сетей очень схож – во многих из них есть стена профиля и новостная лента, возможность проводить голосования и опросы, создавать фотоальбомы и отмечать знакомых на фото, вести личную переписку и обмениваться файлами. Но есть и свои особенности, которые, как правило, влияют на выбор пользователем конкретной социальной сети [1,2].

Одним из популярных социальных сетей в мире является Instagram, что позволило в качестве площадки для обеспечения учебно-тренировочного

процесса по спортивной ходьбе в дистанционном формате избрать именно ее.

Основными возможностями социальной сети Instagram являются:

- загрузка и обработка фильтрами фото- и видеоматериалов;
- съемка историй (фотографии и короткие видеоролики, длиной в 15 секунд, к которым можно добавлять текст, маски, ссылки, опросы и вопросы...);
- ведение прямых трансляций;
- IGTV – ТВ платформа (загрузки или просмотры видео не более часа);
- бесплатные аудио- и видеозвонки;
- личные переписки (голосовые сообщения, быстрый обмен файлами и ссылками);
- использование хештегов (Хештег – ключевое слово, тег, облегчающий поиск сообщений по теме или содержанию, начинающийся с #);
- определение местоположения, поиск людей по местоположению
- просмотр статистики аккаунта (посещение профиля, охват подписчиков, возраст и пол аудитории);
- возможность ограничения доступа к своему аккаунту;
- переход на профессиональный аккаунт с возможностью продвижения и промоакций.

Исследование возможностей Instagram в учебно-тренировочном процессе мы условно подразделили на три взаимосвязанных этапа:

– на первом этапе исследования произведен поиск и анализ научных источников, посвященных обучению спортивной ходьбе с применением информационных технологий, рассмотрены и изучены основные возможности социальных сетей в учебно-тренировочном процессе;

– на втором этапе исследования были выполнены: поиск видеофрагментов разучивания техники спортивной ходьбы; съемка специальных ходовых упражнений и упражнений на растяжку; съемка выполнения упражнений по общей физической подготовке; составление возможных вопросов и опросов для участников обучения; поиск и создание мотивирующих видеороликов; написание текстов; поиск фотографий, обеспечивающих интересный визуальный эффект;

– на третьем этапе исследования был создан открытый аккаунт в Instagram и основной контент для занимающихся спортивной ходьбой. Загрузка первых постов осуществлялась с использованием фото- и видеоматериалов, которые раскрыли основную специфику спортивной ходьбы.

После набора 10-ти начинающих скороходов, которых заинтересовало обучение спортивной ходьбе, аккаунт был переведен в закрытый профиль. В аккаунт последовательно выкладывались все видеофрагменты и фотографии по основным проблемам обучения спортивной ходьбе. Для более удобного просмотра и поиска конкретной темы или проблемы, на картинках и видеофрагментах были написаны темы публикаций, а также использованы хештеги, такие как #спецификаfollowmeizh, #техникаfollowmeizh, #плантренировкиfollowmeizh, #советыотскороходовfollowmeizh. #мотивацияfollowmeizh.

Проверку новых знаний и навыков реализовали с помощью создания вопросов и тестов в историях приложения. Истории позволили создавать голосования, вопросы, опросы и даже тесты. Разучивание техники спортивной ходьбы осуществлялось в прямых трансляциях и через личные видео звонки. Также неоднократно приглашались на прямые трансляции судьи по спортивной ходьбе, которые рассказали о правилах спортивной ходьбы, об особенностях судейства на соревнованиях. Также участники познакомились с профессиональными спортсменами, которые поделились своим спортивным опытом и советами.

Большое значение в обучении технике спортивной ходьбы и корректировке тренировочного процесса имеют видео сюжеты. В созданном аккаунте были использованы как видео сюжеты, имеющиеся в YouTube, так и специально отснятые в процессе тренировок, обработанные в смартфоне с использованием специального приложения Inshot, которая позволяет редактировать как видео, так и фото (рис.1).

Рис.1. Начальная страница приложения Inshot

Подготовка видеоматериалов для разрабатываемой системы в данном редакторе включала в себя следующие этапы:

- импорт видеофайлов в редактор;
- наложение корректирующих эффектов для устранения недостатков, вызванных освещением;
- выделение необходимых участков видеофрагментов;
- сохранение выделенных фрагментов видеофайлов распространенного формата.

Участникам были предложены видеоролики, в которых показаны специальные упражнения по технике спортивной ходьбы, упражнения на растяжку, а также упражнения на общую физическую подготовку. Но наиболее значимым является процесс обучения технике спортивной ходьбы. Несмотря на кажущуюся простоту движений в спортивной ходьбе, процесс обучения технике – это всегда длительный процесс становления нового и сложного навыка. По хештегу #теникаfollowmeizh скороход может найти все представленные посты, посвященные технике спортивной ходьбы. Основная задача здесь заключается в формировании правильной техники спортивной ходьбы, выполнять ее свободно, без излишнего напряжения, с разной скоростью передвижения, а также определить оптимальную скорость (темп и длину шага) для каждого занимающегося. Для решения указанной задачи предлагалась методическая последовательность обучения.

Так, например, пост «Техника спортивной ходьбы» включает в себя фотографию с темой поста и видеофрагментом о правилах спортивной ходьбы одновременно, который включает текст, раскрывающий основные особенности и правила спортивной ходьбы (рис.2).

Рис.2. Пост «Техника спортивной ходьбы»

Рассмотрены и проанализированы видеофрагменты попыток выполнения техники спортивной ходьбы участниками. Разбор основных ошибок: согнутые ноги в фазе передней опоры и в момент вертикали, наклон туловища вперед и назад, общая скованность движения.

После обучения основам техники спортивной ходьбы, проводились занятия на совершенствование техники. Постепенно добавлялись скорость и объём, скороходы должны сохранять правильную технику, правильное положение туловища и головы, а также

мягкость, раскрепощенность движений туловища, ног и рук; достаточную длину шага, свободный перенос ноги, следить за тем, чтобы стопа при этом проносилась возможно ниже; своевременный (не ранний) отрыв пятки от грунта; согласованность всех движений.

Основной целью данной работы была разработка системы подготовки скороходов с применением технологии социальной сети Instagram в период пандемии коронавируса COVID-19. В итоге проведенной работы нами выделены следующие возможности социальной сети Instagram в обучении и корректировке учебно-тренировочного процесс по спортивной ходьбе:

- бесплатное обучение;
- постоянное взаимодействие воспитанников и тренера в сети в удобное для них время;
- возможность более детальной организации работы индивидуально с каждым воспитанником;
- возможность отработать технику ходьбы благодаря обучающим видео;
- обмен информацией, опытом, успехами участников;
- дружелюбная атмосфера;
- повышение мотивации воспитанников;
- развитие физических и творческих способностей.

Контроль качества обучения участников производился с помощью видеофрагментов, которые они отправляли экспертам до и после обучения. Результаты показали, что 90% участников улучшили свою технику по спортивной ходьбе и готовы выступать на соревнованиях. Пример анализа техники до обучения и после приведен в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительные результаты обучения Даниила К.

Участник	До обучения (Видео)	После обучения (Видео)
Даниил К.	«Шлепающая ходьба», постановка ноги производится жестко сверху-вниз, на всю стопу. 	
Участник	До обучения (Видео)	После обучения (Видео)

Выводы:

1. В условиях пандемии коронавируса COVID-19, когда ограничены возможности очного общения тренера со своими воспитанниками важное место для решения задач организации учебно-тренировочного процесса начали занимать различные социальные сети (Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте), мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook

Messenger) и видеоконференции (Zoom, Webex, Jitsi Meet, и др.).

2. В качестве одного из наиболее распространенных социальных сетей для решения задач управления учебно-тренировочным процессом по спортивной ходьбе нами выделена социальная сеть Instagram, обладающая множеством функций и возможностей.

3. Использование социальной сети Instagram в учебно-тренировочном процессе по спортивной ходьбе позволил наиболее эффективно вести обучение технике спортивной ходьбы, организовать оценку и ее коррекцию.

Литература:

1. Клименко, О. А. Социальные сети как средство обучения и взаимодействия участников образовательного процесса / О. А. Клименко. – Текст: непосредственный // Теория и практика образования в современном мире: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). – Т. 2. – Санкт-Петербург: Реноме, 2012. – С. 405-407. – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/21/1799/> (Дата обращения: 20.05.2020).
2. Лямин, А. В., Хоботова А. Р., Чежин М. С. Использование социальных сетей в образовании / А. В. Лямин, А. Р. Хоботова, М. С. Чежин. – Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2015. – 67с. URL: <https://books.ifmo.ru/file/pdf/1746.pdf> (Дата обращения: 21.05.2020).
3. Петров П.К. Особенности создания и использования дистанционных курсов по спортивно-педагогическим дисциплинам в системе электронного обучения // Теория и практика физической культуры. 2018, №12. С. 12-14.
4. Петров П.К. Современные цифровые образовательные технологии в реализации профессионального стандарта «Спортивный судья» / П.К. Петров, Э.Р. Ахмедзянов // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. – 2020. – Т.5, №1. – С.58-67.
5. Петров П.К. Цифровые информационные технологии как новый этап в развитии физкультурного образования и сферы физической культуры и спорта // Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 3 URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=29916> (дата обращения: 22.08.2021).
6. Петров, П. К. Информатизация физкультурного образования: опыт и проблемы / Петров П. К. // Теория и практика физической культуры. – 2017. – №. 1. – С. 6-8.
7. Рапопорт Л.А., Томилова С.В., Энгвин Ю.В. Цифровизация отрасли физической культуры и спорта на региональном уровне // Теория и практика физической культуры. 2020, №5. С. 9-11.
8. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74866492/>
9. Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/